

YANGI O‘ZBEKISTONDA MUHANDISLIK TA’LIMIDA INNOVATSION FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

G. S.Sultanova

Sharof Rashidov nomidagi, Samarqand davlat universiteti “Falsafa” kafedrası professorı, falsafa fanlari doktori (DSc)
sgulnoza33@gmail

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695695>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida muhandislik ta’limida innovatsion fikrlashni shakllantirishning nazariy va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Innovatsion tafakkur muhandis kadrlarning raqobatbardoshligini oshiruvchi muhim omil sifatida asoslanadi. Shuningdek, ta’lim jarayonida kreativ yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, STEM modeli va ishlab chiqarish bilan integratsiya masalalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: innovatsion fikrlash, muhandislik ta’limi, kreativlik, STEM, raqamli texnologiyalar, ta’lim innovatsiyasi, startup, dizayn va loyihaviy tafakkur.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri – yuqori malakali, zamonaviy fikrlaydigan muhandis kadrlarni tayyorlashdir. Globallashuv va to‘rtinchi sanoat inqilobi sharoitida an‘anaviy bilimlar bilan cheklanish yetarli emas. Zamonaviy muhandis innovatsion fikrlashga ega bo‘lishi, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur. Shu bois muhandislik ta’limida innovatsion fikrlashni shakllantirish mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilish dolzarb vazifalardan biridir. Shu sababli ta’lim tizimida talabalarni faqat nazariy bilim bilan emas, balki kreativ va mustaqil fikrlashga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda muhandislik ta’limi global texnologik o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq. To‘rtinchi sanoat inqilobi sharoitida innovatsion fikrlash asosiy omilga aylanmoqda¹. Shu bois muhandislik ta’limida innovatsion tafakkurni rivojlantirish dolzarb hisoblanadi.

Innovatsion fikrlash bu yangi g‘oyalarni yaratish, mavjud muammolarga nostandart yechim topish va ularni amaliyotga joriy etish qobiliyatidir. Innovatsion tafakkur original g‘oyalar yaratish va ularni amaliyotga joriy etish qobiliyatidir. Ta’lim tizimi ijodkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi lozim². Zamonaviy tadqiqotlarga ko‘ra, innovatsion fikrlash kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatidan iborat³. U muhandislik faoliyatining muhim komponenti bo‘lib, texnologik taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Sh.Kubayeva fikricha, “intellektual jarayonlarga turli intellektual o‘yin modellari orqali ta’sir ko‘rsatilganda aqliy faoliyat maydonida turli xil o‘ziga xos semantik ma’noviy, virtual, konseptual, metaforik va boshqa o‘yinlar sodir bo‘lishi va bu o‘z navbatida innovatsion tafakkurning kreativ g‘oyalar yaratilishiga keng imkoniyatlar beradi”⁴. O‘yin faoliyati ham kishida loyihaviy fikrlash kreativ qobiliyatini, proyektiv tafakkur tarzini, rivojlantirishga yordam beradi. Yo‘naltirilmagan, sohaviy proyektiv va innovatsion tafakkurning shakllanishi zaminida

¹ Шваб К. Четвёртая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2017. – 208 с.

² Робинсон К. Образование против таланта. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 336 с.

³ OECD. Education for Innovation. – Paris: OECD Publishing, 2021.

⁴ Kubayeva Sh.T. O‘yin va innovation tafakkur. Monografiya. – Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2021. – B. 133.

yangilikni ishlab chiqish, tatbiq qilish va tarqatishga qaratilgan ilmiy muntazam amalga oshiriladigan jarayonga aylangandan keyin ijodiy fikrlash o‘ziga xos intellektual innovatsion faoliyat, mehnat darajasiga ko‘tariladi.

Proyektiv tafakkur tarzi kishi ongida loyihalarning shakllangan tasavvurlari, tamoyillari va ratsionallik normalarining shunday mozaik birligini tashkil qiladiki, unda u betakror, yaxlit siymoga ega bo‘ladi, an’anaviy va yangi qarashlarga nisbatan yo‘naltirish, birlashtirish, umumlashtirish, baho berishga asos bo‘lish funksiyalarini bajaradi⁵. Innovatsion fikrlash quyidagi elementlarni o‘z ichiga oladi - kreativ tafakkur, tanqidiy fikrlash, tizimli yondashuv, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyatidir.

Innovatsion fikrlash – bu shaxsning yangilik yaratishga yo‘naltirilgan, kreativ va tizimli tafakkuridir. U quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi:

- muammolarni yangicha ko‘rish va tahlil qilish;
- nostandart yechimlar ishlab chiqish;
- texnologik yangiliklarni yaratish va qo‘llash;
- risklarni baholash va boshqarish.

Innovatsion fikrlash muhandislik faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib, u iqtisodiy rivojlanish va texnologik taraqqiyotning asosiy drayverlaridan biridir.

Muhandislik ta’limida innovatsion fikrlashni shakllantirish mexanizmlaridan biri bu ta’lim mazmunini modernizatsiya qilishdir. Muhandislik ta’limida o‘quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish muhimdir. Fanlararo integratsiya, amaliy mashg‘ulotlar va real loyihalarga asoslangan ta’lim innovatsion fikrlashni rivojlantiradi.

Fanlararo integratsiya va amaliy ta’lim innovatsion fikrlashni rivojlantiradi. Bu yondashuv xalqaro tadqiqotlarda ham tasdiqlangan⁶. O‘quv dasturlarini zamonaviy talablar asosida yangilash innovatsion fikrlashni shakllantirishning muhim shartidir. Bunda fanlararo integratsiya, real muammolar asosida o‘qitish, amaliy loyihalarga yo‘naltirilgan ta’lim asosiy yo‘nalishlar sifatida xizmat qiladi.

Faol o‘qitish metodlari talabalarni mustaqil fikrlashga undaydi. Ularning samaradorligi ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРДА АСОСЛАНГАН⁷. Kreativ va innovation pedagogik texnologiyalarni joriy etish bu ham zamonaviy talablardan biridir.

Innovatsion fikrlashni rivojlantirishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

- muammoli ta’lim;
- loyiha asosida o‘qitish;
- loyihaviy tafakkur;
- case-study metodlari.

Mazkur yondashuvlar talabalarni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va qaror qabul qilishga o‘rgatadi.

⁵ Sultanova G.S. Fan, texnika va ta’limda proektiv tafakkur tarzi kognitiv innovatsiya turi sifatida // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 1/2022. – B. 131

⁶ OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. – Paris: OECD Publishing, 2016.

⁷ Prince M., Felder R. Inductive Teaching and Learning Methods // Journal of Engineering Education. – 2006. – Vol. 95(2). – P. 123–138.

Raqamli texnologiyalar innovatsion fikrlashni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, virtual laboratoriyalar va onlayn platformalar ta'lim sifatini oshiradi. Raqamli texnologiyalar innovatsion muhitni shakllantiradi va zamonaviy iqtisodiyotda muhim o'rin tutad⁸. Raqamli transformatsiya sharoitida innovatsion fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Jumladan sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), virtual laboratoriyalar, onlayn ta'lim platformalari talabalarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va ularni global innovatsion muhitga olib chiqadi.

Ilmiy-tadqiqot va startap faoliyati konstruktiv omildir. Talabalarni ilmiy izlanishlarga jalb qilish ularning kreativ salohiyatini oshiradi hamda innovatsion tafakkurni shakllantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Universitetlarda startap markazlari va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish zarur. Shu maqsadda universitetlarda startap inkubatorlar tashkil etish; yosh olimlarni grant loyihalariga jalb qilish; innovatsion tanlovlar va hackathonlar o'tkazish katta ahamiyatga ega.

Ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligi juda muhim omil hisoblanadi. Nazariya va amaliyot uyg'unligi muhandis tayyorlashda muhimdir. Stajirovkalar, dual ta'lim va sanoat bilan hamkorlik innovatsion fikrlashni shakllantiradi. Amaliy tajriba va ishlab chiqarish bilan hamkorlik muhandislik ta'limi samaradorligini oshiradi. Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi davr talabi bo'lib qolmoqda. Muhandislik ta'limining samaradorligi ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Amaliy tajriba: stajirovkalar, dual ta'lim tizimi, sanoat bilan hamkorlikdagi loyihalar orqali talabalar real muammolarni hal qilishni o'rganadi va innovatsion fikrlash rivojlanadi.

Muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari quyidagilar.

Hozirgi vaqtda quyidagi muammolar mavjud:

- an'anaviy o'qitish usullarining ustunligi;
- kreativ va innovatsion muhitning yetarli emasligi;
- ilmiy-tadqiqot faoliyatiga kam jalb etilish;
- ishlab chiqarish bilan integratsiyaning sustligi.

Takliflar:

1. Ta'lim tizimini innovatsion model asosida rivojlantirish;
2. O'qituvchilarning ilmiy salohiyatini va kreativ kompetensiyalarini oshirish;
3. Universitet-sanoat hamkorligini kuchaytirish;
4. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish zarur va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonda muhandislik ta'limini rivojlantirish innovatsion fikrlashni shakllantirish bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va amaliy integratsiya orqali muhandis kadrlarning sifatini oshirish mumkin. Bu esa mamlakatning innovatsion rivojlanishiga va global raqobatbardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Innovatsion fikrlashni shakllantirish muhandislik ta'limining muhim vazifasidir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar asosida tayyorlangan muhandislar

⁸ World Bank. World Development Report: Digital Dividends. – Washington, 2016.

mamlakatning innovatsion rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Innovatsion fikrlash muhandislik ta’limining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uni shakllantirish mamlakat taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Шваб К. Четвёртая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2017.
2. Робинсон К. Образование против таланта. – М., 2015.
3. OECD. Education for Innovation. – Paris, 2021.
4. Kubayeva Sh.T. O‘yin va innovation tafakkur. Monografiya. – Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2021. – B. 160.
5. Sultanova G.S. Fan, texnika va ta’limda proektiv tafakkur tarzi kognitiv innovasiya turi sifatida // Imom Buxoriy saboqlari. – Samarqand, 1/2022. – B. 131
6. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. – Paris, 2016.
7. Prince M., Felder R. Inductive Teaching and Learning Methods. – 2006.
8. World Bank. World Development Report. – 2016.